

УДК 372.881.161.1

Е. В. Селиванова © 2024
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Брянский государственный университет
имени академика И. Г. Петровского»
(Научн. рук. — д-р филол. наук С. Н. Стародубец)

СПЕЦИФИКА ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА: АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ УЧЕБНИКОВ

В статье проводится сравнительный анализ словариков в школьных учебниках по русскому языку за 6 класс. Исследование демонстрирует основные достоинства рассмотренных пособий. Анализ показал, как соотносится учебный материал с различными видами словариков: орфографических, орфоэпических и толковых.

Ключевые слова: школьный учебник по русскому языку, лексикографическая работа, лексикографическая компетенция.

Русский язык является одним из ведущих предметов в школьной программе, так как именно он формирует у детей навыки грамотного и культурного общения. Все пособия по русскому языку снабжены словарями, однако их структура и наполняемость варьируются.

В современных условиях развития обучения стоит задача усвоения и совершенствования подрастающим поколением всех звеньев механизма обучения, а также повышение профессиональных качеств педагога. Учитель должен понимать, что правильная языковая подготовка будет служить основой дальнейшего обучения. Ведь именно грамотная речь является важным навыком не только в рамках одного предмета, но и во всестороннем развитии ребенка [8].

Освоение культурных ценностей, включая родной язык, осуществляется в школьном возрасте. Одним из способов усвоения нового, обогащения словарного запаса, наряду с другими показателями, такими как интеллектуальные, духовные или нравственные, можно назвать введение в языковую культуру. Такая возможность служит условием для саморазвития ребенка, его способности к общению [9].

Среди приемов усвоения устной и письменной речи является работа со словарем. Поэтому нами был произведен анализ словарей нескольких учебных пособий, чтобы выявить их слабые и сильные стороны.

Данный обзор, на наш взгляд, будет полезен для педагогов и студентов, готовящихся к работе учителя русского языка и литературы.

Нами был рассмотрен объем словарика, принцип расположения слов, структура словарной статьи, определение слова, иллюстративная часть. В конце было произведено сравнение по трем учебным пособиям.

Анализ словаря в учебнике русскому языку под ред. Т. А. Ладыженской [6].

Для нашего исследования мы взяли учебное пособие для 6 класса из комплекса учебников по русскому языку под ред. Т. А. Ладыженской. Согласно данному учебнику дети изучают такие разделы, связанные с лексикографией, как «Лексика. Культура речи», «Словообразование. Орфография», «Морфология».

В пособии под редакцией Т. А. Ладыженской в приложении собраны три словаря, отражающие слова, встречающиеся на страницах книги: орфографический, орфоэпический и толковый. Орфографическому и орфоэпическому словарям автор дает другие названия с целью передать их назначение. Например: орфографический словарь в учебнике назван «Пиши правильно!».

На первой странице книги отмечено, что в конце имеется толковый словарь для слов со звёздочкой над ними. Полагаем, что было бы эффективнее указывать значение сразу, например, в подстрочной сноске.

Анализ раздела «Пиши правильно!».

Общий объем словаря насчитывает 144 слова, расположенных в алфавитном порядке. На страницах книги слова выделяются, чтобы привлечь внимание учащихся.

Важно отметить то, что автор обязательно сопоставляет слова из орфографического раздела с теоретическим материалом. Например, на стр. 27 приведено слово «коллекция», которое есть в упражнении 46. Или слово «багряный», вынесенное на этой же странице, тоже соотносится с материалом упражнения 45.

Если же ученик столкнулся со словом, которое не вынесено на страницу, он может обратиться к приложению, где находится орфографический словарь, а при необходимости и к другому орфографическому словарю, содержащий более широкий спектр слов.

Например:

В

великолепный

вестибюль

Анализ «Произноси правильно!».

Общий объем словарика составляют 60 слов, расположенных в алфавитном порядке. На страницах учебника слова выделены в рамку, что привлекает внимание учащихся.

Оформление данного словаря соответствует общепринятым требованиям. В самом приложении все слова отделены пробелом, поэтому у обучающихся не вызовет затруднений найти нужный им вариант. Например:

жалюзи'

кафе' [фэ]

Анализ толкового словаря.

Общий объем словарика 158 слов. Слова расположены в алфавитном порядке в конце учебника. На страницах пособия есть ссылки на словарь.

Словарная статья словарика состоит из: заголовочного слова, его грамматической характеристики и иллюстративной части. В некоторых статьях (в конце определения) представлена этимологическая справка.

Лексический материал разноплановый. Отдельное внимание уделяется анализу многозначных слов. Например:

1. **Календарь**, -я, м. 1. Справочная таблица с последовательным перечислением всех дней года. 2. Книга, в которой перечислены все дни года с указанием других сведений. Отрывной календарь. Календарь природы. 3. Способ счисления дней в году. Григорианский календарь нового стиля. 4. Распределение по дням, месяцам каких-либо видов деятельности. Календарь соревнований (Из латинского.) [6, с. 174].

2. **Грамота**, -ы, ж. 1. Умение читать и писать. Обучиться грамоте. 2. Официальный документ, удостоверяющий что-либо. Похвальная грамота. 3. Устар. Письмо. Новгородцы в древности писали грамоты на берёсте [6, с. 173].

Не все слова, зафиксированные в толковом словаре, коррелируют с заданиями учебного пособия. Так, например, линейка, осанка, ручка и др.

Немаловажной является и лексикографическая фиксация омонимичных языковых единиц. Например:

1. **Бумажник**¹, -а, м. Карманный портфельчик для бумажных денег. Вынуть деньги из бумажника. **Бумажник**², -а, м. Работник бумажной промышленности; [6, с. 172]

2. **Люлька**¹, -и, род. мн. -лек, дат. -лькам, ж. 1. Колыбель. 2. Помост, обычно с бортами, для подъёма на высоту рабочих, материалов для работы на высоте. **Люлька**², -и, род. мн. -лек, дат. -лькам, ж. Обл. Трубка для курения [6, с. 177].

Частеречная характеристика лексических единиц словаря разнопланова: представлены существительные, глаголы, прилагательные.

Например:

1. Мягкий, -ая, -ое; -ок, -гкá, -гко. 1. Легко поддающийся давлению, эластичный. Мягкий хлеб. 2. Приятный, не раздражающий. Мягкий голос. 3. Плавный. Мягкие движения. 4. Перен. Не грубый. Мягкий характер. 5. Спец. Произносимый с дополнительным подъёмом спинки языка. Мягкий согласный [6, с. 178].

2. Полудновать, -ую, -уешь, несов., непер. Обл. Принимать пищу между обедом и ужином [6, с. 179].

На 55 странице учебника автор пособия предлагает учащимся подобрать антонимы к словам. Здесь же стоит знак «*» рядом со словом «мягкий», обозначение отсылает нас к толковому словарю.

Важно отметить, что в конце учебника также представлены определения устаревших или малоупотребительных слов, а также слов специального назначения. Например:

1. Светец, -тца́, м. Устар. Подставка для лучины (для освещения крестьянской избы). В углу стоял светец [6, с. 181].

2. Треуголка, -и, ж. Устар. Форменная шляпа треугольного фасона [6, с. 182].

3. Урядник, -а, м. Устар. Нижний чин полиции в царской России [6, с. 182].

4. Омишник, -а, м. Спец, и обл. Сарай для зимовки пчел [6, с. 178].

5. Табло́, нескл., ср. Спец. Сигнальный щит, на котором автоматически показываются какие-либо результаты. Табло показало счет футбольного матча (Из французского.) [6, с. 182].

Слова данной группы (за исключением профессионализмов) рассматриваются авторами учебника в теме «Общепотребительные слова». Сначала ученикам предлагают ознакомиться с понятиями: общепотребительные и необщепотребительные слова. Далее необходимо выполнить ряд упражнений, где следует найти слова той или иной группы [6, с. 58].

Лексика, отмеченная как специальная, рассматривается в отдельной теме «Профессионализмы». Здесь же приводятся и другие возможные варианты помет: *техн.*, *морск.* и др. [6, с. 60].

Проанализировав словари, представленные в приложении учебного пособия по русскому языку Т. А. Ладыженской, важно отметить, что учебник предлагает широкий спектр словарных статей. Автор, составляя словарь в пособии, использовал актуальные и употребительные выражения.

Структура представленных словарных статей имеет четкую логическую последовательность. Все слова расположены в алфавитном порядке, далее следует определение и примеры использования языковых единиц. Такой порядок позволяет получить полное представление о значении слова, сфере его употребления.

Лексический материал наполнен современными иллюстрациями, что способствует пополнению словарного запаса учащихся.

Выделение словариков в приложение позволяет основную часть учебника считать сконцентрированной на развитии навыков грамотной письменной и устной речи обучающихся, углублённом понимании базового материала.

Важно отметить, что слова, вынесенные авторами в рамки, всегда связаны с материалом упражнений, которые находятся на одной странице.

Словарики становятся отличным средством для быстрого повторения и закрепления изученного. Учащиеся могут использовать их для подготовки к экзаменам или в качестве быстрого справочника при выполнении домашних заданий.

Таким образом, считаем возможным установить, что словари, представленные в учебнике, удовлетворяют требованиям государственного образовательного стандарта.

Словарные статьи в пособии выдержаны согласно лексикографическим требованиям, имеют адаптированный к школьному восприятию иллюстрационный материал.

Тем не менее отметим, что представленный лексический материал не раскрывает всех возможностей работы учащихся с тем или иным словом. Для углубленного изучения истории происхождения слов, семантико-стилистических особенностей языковых единиц следует обращаться к специализированным словарям (грамматико-стилистическим, словообразовательным, словарям синонимов, омонимов, антонимов и др.).

Анализ словаря учебника Л. М. Рыбченковой [7].

В учебнике по русскому языку за 6 класс под редакцией Л. М. Рыбченковой нет приложения, где были бы отдельно вынесены словари. Однако они присутствуют на страницах пособия и «путешествуют» с учащимися.

В самом начале нам предлагают путеводитель по учебнику, где отражены условные обозначения. Для нас важны такие условные обозначения как: орфографический практикум и толковый словарь.

Все условные обозначения выделяются отдельным цветом, чтобы учащиеся не запутались.

Раздел «Из истории языка» содержит устаревшие слова, фиксирует их правильное написание и произношение, изредка дает определение слов.

Отдельное внимание стоит уделить рубрике «Это интересно», где отражены не только важные факты, но и некоторые понятия, не вынесенные в толковый словарь. Сам автор учебника отмечает, что рубрика углубляет теоретический материал добавочными сведениями о языке и культуре. Например, эта рубрика дополняет работу при изучении заимствованных слов, поможет детям при выполнении упражнений, где нужно заменить описательные выражения иноязычными заимствованными словами.

Такие упражнения обогащают словарный запас ученика. Позволяют им самостоятельно подобрать короткое определение словарному слову.

Общий объем слов, зафиксированных на страницах пособия по русскому языку за 6 класс, составляет 77. Из них к орфографическому словарю относятся 27 слов, к орфоэпическому 3 слова и к толковому словарю 47 слов.

Слова, вынесенные как орфографические, имеют синюю рамку, «места», где могут возникнуть затруднения у детей, выделены жирным шрифтом.

Примечательно то, что слова в рамках напрямую связаны с содержанием всего параграфа или отдельного упражнения, напротив которого представлены [7, с. 5]. Например: *общение*, *благодать*, *корабль* и др. Скажем, слово «общение» находится рядом с упражнением 3, в котором еще в задание вынесено словарное слово. В самом же тексте, который нужно прочитать вслух, понятие не раз встречается.

Слова, вынесенные на поля и имеющие лексическую дефиницию, отличны по цвету. Словарная статья состоит из: заголовочного слова, его грамматической характеристики, этимологической справки и иллюстративной части. Например:

1. *Пельмѐни*, -ей, ед. -нь, -я, м. Заимств. из угро-финск. яз., где оно является сложением слов *пель* — ухо и *нянь* — хлеб. *Пельмени* буквально — ушки из муки [7, с. 37].

2. *Утварь*, -и, ж. Предметы, принадлежности какого-либо обихода. *Домашняя утварь*. *Кухонная утварь* [5, с. 67].

3. *Деба́ты*, мн. ч. Обсуждение спорных вопросов на совещании, заседании [7, с. 67].

Важно отметить, что в данном учебном пособии широко представлены многозначные слова. Например:

1. *Сло́н*, а, м. 1. Крупное травоядное млекопитающее с длинным хоботом и двумя бивнями. 2. (перен. разг. — сниж.) Крупный, неуклюжий человек. 3. Шахматная фигура, передвигающаяся на любое число клеток по диагонали [7, с. 21].

2. *Исполѣн*, -а; м. (книжн.). Великан, богатырь. // перен. Великий человек, гений (ритор.). *Исполин науки* [7, с. 8].

Есть сведения о том, откуда произошло привычное нам слово. Полагаем, что необязательная на первый информация может быть интересной детям, облегчить запоминание понятия. Например: «слово *щѣголь* является исконно русским и возникло на основе слова *щегол* как название птицы с пѣстрым, ярким оперением» [7, с. 69].

В разделе «Это интересно» также можно встретить элементы словарных обозначений с наглядными примерами употребления.

Материал рубрики «*Лингвистические игры, задачи*», обозначенный смайликом, предоставляет возможность применить знания и умения в нестандартных ситуациях. Особенно интересен он будет тем, кто любит науку о русском языке. В некоторых случаях воспитанникам предлагают самим догадаться о первоначальном значении слова. Здесь может послужить примером вопрос о красной строке.

Имеются и сведения о нормах произношения. Однако таких сведений крайне мало, и находится такой материал только в разделе «Орфоэпические нормы», больше нигде подобные слова не встречаются. Учитель будет вынужден обращаться к полному орфоэпическому словарю. Например: *скучно* — *ску[ш]но*; *нарочно* — *наро[ш]но*.

В рубрику «Это интересно» авторы учебника включили простые лексические единицы, раскрывая их особенности. Например: *було[ч'н]ая* и *було[шн]ая* (устар.) [7, с. 18]. Здесь автор наглядно показывает, что некоторые произношения считаются устаревшими.

Составители пособия не выделают теме орфоэпии достаточного количества часов, сокращая их количество за счет отсутствия прилагаемого к учебнику словаря. Но они предлагают множество упражнений, где в начале для учащихся есть разборы в таблице, какой звук следует произносить мягко, какой твердо [7, с. 19]. Также авторы учебника в начале раздела сразу отсылают учителей и учащихся к «Школьному орфоэпическому словарю русского языка» П. А. Леканта [1].

Разворот учебника напоминает интернет-страницу со «всплывающими окнами», которые дополняют основной материал, где учтены все требования новых стандартов государственных образовательных стандартов.

Каждая тема заканчивается повторением, проверкой, заданиями, подобными тем, которые включены в ЕГЭ, либо занимательными упражнениями.

В конце учебника нет приложений с отдельными словарями.

Ученики получают доступ к значениям слов и их произношению сразу же, как только встречают их в тексте, что способствует лучшему пониманию материала без необходимости отвлекаться и искать информацию в конце учебного пособия.

Цветовое выделение помогает различать аспекты изучаемого материала (например, значения слов, правила произношения), что улучшает визуальное восприятие и запоминание информации.

Такой подход может быть особенно полезен для учащихся, которые лучше всего воспринимают информацию визуально.

Среди преимуществ словаря учебника по русскому языку под ред. Л. М. Рыбченковой отмечаем наличие большого количества рассматриваемых слов, наличие немаловажной дополнительной информации исторического либо культурологического характера, различных информационных комментариев и пояснений, позволяющих учащимся детально и углублённо осмыслить языковой материал, разобраться с трудностями.

Также среди преимуществ данного учебника фиксируем немаловажное включение лексического материала, коррелирующего с программами других предметов. Например, историей (*вопрос о красной строке*), физикой (*примеры с использованием приставки -микро*).

Кроме того, множество специальной «словарной» информации «пересекается» с учебным материалом начальной школы.

Однако, постоянное наличие дополнительных сведений в основном тексте может привести и к перегрузке учащихся. Важную информацию может быть сложнее выделить среди множества деталей.

Отсутствие в учебнике отдельного словарика, включающего значения слов, их правильное написание и произношение, может существенно ограничивать эффективность учебного процесса.

Мы считаем, что такое включение лексикографического материала вполне продуктивно. Весь материал соотносится с заданиями пособия, что повышает уровень запоминания. Упражнений вполне достаточно, чтобы запомнить слово, погрузиться в историю его происхождения, изучить особенности словоупотребления.

Отдельные трудности эффективного освоения предмета могут быть связаны с тем, что разрозненное представление лексического материала снижает возможность быстро находить и перепроверять языковые данные, делает процесс обучения более медленным и трудоёмким.

Одним из способов преодоления этих ограничений и повышения уровня самостоятельности учащихся в процессе обучения является ведение школьниками отдельной тетради для записи новых понятий, слов, их значений, правильного написания и произношения. Подобные словарики активно используются учителями начальной школы, но не будут и лишними в 5–7 классах.

Задача учащихся заключается в том, чтобы аккуратно копировать важную информацию в эту тетрадь по мере продвижения по курсу. Это позволит создать персонализированный справочник, который будет систематизировано дополняться и обновляться, и который ученики могут использовать для быстрого доступа к необходимым данным.

Ведение такой тетради может стать не только полезным инструментом для обучения, но и способом развития навыков внимательности и аккуратности. К тому же, если учитель решит стимулировать учащихся к постоянному пополнению и аккуратному ведению тетради, предоставлением отдельной оценки за её содержание и оформление, это может существенно повысить мотивацию школьников к более глубокому и систематическому изучению материала. Тетрадь становится не просто местом для заметок, а важным учебным инструментом, отражающим индивидуальный путь учащегося в освоении новых знаний и навыков.

Регулярное заполнение отдельной тетради-словарика станет не только способом облегчить поиск и изучение необходимой информации, но и дополнительной возможностью для учащихся продемонстрировать свою заинтересованность и ответственность в учебном процессе.

Анализ словарей в учебнике авторов С. И. Львовой и В. В. Львова (учебник в 2-х и 3-х частях) [3].

Учебник в первой части из двух/трёх не выделяет ни отдельных словарей, ни условных знаков для обозначения словарных слов. Однако, представленный в 3-й части учебника словарь, удивляет своим содержанием и качеством.

Существует две/три части этого учебника для каждого класса: в первой/первых задания, материал и прочее, а в последней части — словарики, разборы и некоторые правила выполнения заданий.

В двух частях учебника, которые автор выделил только для выполнения заданий, представлены слова с правильным ударением и их значением. Такие слова поясняют значение терминов, используемых в тексте для объяснения правил, теоретического материала.

Словарные слова автор учебника выделяет отдельным фоном, для привлечения внимания учащихся [3, с. 18].

Иногда понятия даются прямо в тексте теоретического материала, указывается их ударение [3, с. 20].

Норма произношения, как можно заметить, не выделяется отдельным форматом, образуя единый орфографический, орфоэпический и толковый словарь.

Общее количество слов в трёх учебниках — около 250. В некоторых заданиях ученикам самим предлагается дать определение слову, ориентируясь на наглядное изображение. Например, упражнение на странице 36, первой части, где автор отсылает учащихся и к толковому словарю для самопроверки.

Здесь каждый урок русского языка является уроком развития речи, поскольку происходит взаимосвязанное изучение языка и речи на фоне непрерывной работы над навыками чтения и понимания текстов разных стилей. Что позволяет сформировать коммуникативные компетенции школьников.

Текст обладает многообразными дидактическими возможностями. Понятийно-направленный анализ текста — «ступенька» к написанию сочинений и изложений.

В учебниках под ред. С.И. Львовой заложен деятельностный компонент (умение добывать и применять приобретенные знания).

Во-первых, это касается работы с разными видами словарей. Так в 5-7 классах в приложении к учебнику даны традиционные виды словарей:

– Словообразовательный словарик (морфемные модели слов, словообразовательные пары, словообразовательные цепочки);

– Этимологический словарик, который показывает происхождение слова, не приводит примеры использования. Например:

1. **Абза́ц.** Нем. *Abzatz* от *abzetzen* «отстаивать в сторону» (от лат. *ab-* «от» + лат. *setzen* «ставит») [3, с. 35]

2. **Автомобиль.** Греч. *autos* «сам» + лат. *mōbillis* «подвижный, «двигающийся»; букв.: «самоподвижущийся» и др. [3, с. 35]

– Толковый словарик — имеются примеры использования, ударение, нет указания на род.

На взгляд авторов, возможно объединение этимологического и толкового словариков, т. к. многие слова совпадают, а другие — часто являются устаревшими. Например:

1. **Абза́ц.** Красная строка, отступ в начале строки. Начать писать с абзаца [3, с. 35]

2. **Бра́нный.** Устар. Пир во время (после) сражения, битвы. Бранный пир [3, с. 36]

– Словарик синонимов — часть слов также поясняют значение слов из предыдущих двух словариков. Например: **гну́сный**, подлый, гадкий, скверный, мерзкий, пакостный [3, с. 64]

– Словарик антонимов дает не только ряд противоположных главному слову, но и указывает пометы (разг.), поясняет (ловкий — неловкий, неуклюжий, нескладный, несуразный (о движениях)). Например: **недостаток** — 1) достоинства, преимущество, сильная сторона, плюс (разг.); 2) избыток, переизбыток, излишек, излишество [3, с. 68]

– Словарик эпитетов дает довольно большое количество эпитетов на каждое слово. Такое изобилие поможет обучающимся в написании изложения, сочинения, а также обогатить свой словарный запас. Например: **взгляд** — выражение глаз, устремленность зрения. «О свойстве, характере, выражений»; «О прямом выражении конкретного чувства» и др. [3, с. 70]

– Словарик «Говорите правильно» указывает ударение, произношение, не указывает род. Например: айсберг[к] [с. 87], конечный [ч'н] [с. 88], пятьсо́т [п'ицсо́т], числ. [3, с. 90] и др.

Дополнительно отметим, что начиная с 8 класса, в справочник включены новые виды словарей: «Словарик сочетаемости слов», «Словарик эпитетов», «Идеографический словарь», «Говорите правильно», «Словарик жестов и мимики».

«Словарик жестов и мимики», как отмечает автор пособия, составлен на основе словаря А. А. Акишиной «Жесты и мимика в русской речи». Глоссарий описывает жесты и мимику, употребляемую в речи русских людей с целью выразить то или иное значение или усилить свою речь во время разговора. Выглядит словарь как таблица, где сначала описывается сам жест, например, *голову немного наклоняют вниз и в сторону, взгляд искоса направляют на собеседника*. Далее идет значение жеста или мимики, например, *недоверие собеседнику, настороженность, подозрительность, осуждение*. В заключительной колонке представлена иллюстрация, в которой изображены люди, отражающие тот или другой жест. [4, с. 122]

Словарик неслучайно добавлен в пособие. В 8 классе учащиеся находятся в том возрасте, когда нужно больше начинать общаться со сверстниками. Такая «шпаргалка» поможет лучше разбираться в мимике людей, а еще описание жестов или мимики поможет в написании сочинения или изложения.

Объём и разнообразие слов в названном пособии являются главным достоинством. Нестандартные и специфические слова позволяют обогатить словарный запас учащихся, а также улучшить их навыки общения.

Структура и организация словарей выделяется на фоне двух других учебников. Так как словари в данном пособии имеют большую словарную базу. Лексический материал представлен коротко и ясно.

Отсутствие словариков в основном учебнике позволяет учащимся максимально сосредоточиться на изучаемом материале.

Отдельное учебное пособие дает возможность использовать словарики по мере необходимости, что может помочь в быстром поиске требуемой информации. Представляя словарные статьи в другом учебнике, авторы учебного пособия имеют возможность привлечь широкий и глубокий материал, не ограничиваясь краткими определениями или переводами.

Однако, среди изобилия плюсов к таком оформлению, нужно выделить и минусы. Так, например, учащимся нужно носить с собой дополнительное пособие, что можно воспринять как неудобство. Целесообразно оставлять такие пособия в школе, но при необходимости брать на дом.

Еще одним минусом можно отметить необходимость переключения с одного пособия на другой. Постоянное обращение к отдельному учебнику может отвлечь ребенка от учебного материала.

Анализ словаря в учебнике под ред. С. И. Львовой позволяет нам сказать о его высоком качестве и соответствии современным требованиям. Словарь помогает систематизировать знания учащихся и применять и на практике без каких-либо затруднений. Такой учебник станет хорошим помощником в изучении русского языка и развития навыков устной и письменной речи.

Выводы. Выбор подхода к размещению словарных статей — будь то включение их непосредственно в учебник, выделение в отдельное приложение в конце учебника или создание отдельного словарного пособия — зависит от целей образовательной программы, предпочтений учителей и учащихся, а также от практических соображений, таких, как стоимость и удобство использования.

Условные обозначения по лексикографическому материалу во всех трех анализируемых учебниках представлены на первых страницах, что помогает учащимся сразу ознакомиться с интерпретацией символов.

Описанные разделы в учебнике под ред. Т. А. Ладыженской представляют собой эффективный и необходимый инструмент для учащихся, так как отраженный в них материал помогает школьникам справляться с языковыми трудностями при выполнении заданий. Оформление словарных слов в отдельных рамках позволяет быстро и легко находить нужное определение. Наличие в пособии трех словариков позволяет детям расширить свой словарный запас в ходе обучения.

Использование в толковом словаре многозначных и омонимичных слов способствует более глубокому пониманию значения, что является особенно важным для достижения планируемых результатов в системно-деятельностном подходе [5, с. 3]. Также представленные слова помогают развитию лексикографической компетенции детей.

Включая в свои словарики устаревшие и малоупотребительные слова, автор представляет возможным ознакомиться с более широким спектром лексики. Дополняет и расширяет словарный запас детей и слова специального назначения. Такое включение в лексикографический материал помогает не только увеличить лексический запас, но и познакомить обучающихся с разными профессиями.

Представленные словарики в учебнике являются важным инструментом для совершенствования знаний учеников. Содержание и наполняемость обеспечивают доступ к информации, что способствует развитию языковых навыков, а также помогают расширить лексикографическую компетентность учащихся.

В учебнике по русскому языку под ред. Л. М. Рыбченковой словарные единицы выступают неотъемлемой частью учебного материала. Благодаря цветовому выделению и удобному распределению слов на страницах пособия, словарные статьи легко обнаруживаются, что позволяет сразу определить к какому словарю следует обратиться и не запутывает учащихся, хоть автор и не выделяет отдельного словарика в своем учебнике. Однако такое оформление удобно лишь для первичного ознакомления со словами, для того чтобы повторить как пишется или произносится слово, лучше записывать выражения в отдельную тетрадь. Ведение такой тетради повысит трудоспособность учеников и поможет им в возникших у них вопросах.

Не вынесенные в толковый словарь понятия, предстают перед нами в рубрике «это интересно». Такая вырезка дополняет, позволяя лучше понять школьникам русский язык и культуру, учебный материал. Вследствие чего дети смогут углубить свои знания о языке и пополнить словарный запас, а также овладеть навыком заменой описательных выражений.

Понимание и запоминание происходит еще и путем лингвистических игр и задачек, что помогает детям применить знания в нестандартных условиях, а это, в свою очередь, соответствует требованиям системно-деятельностного подхода [5, с. 4]. История происхождения того или иного слова вызывает интерес у школьников к понятию и способствует к запоминанию и употреблению в речи определения.

Процесс изучения русского языка становится более эффективным и увлекательным для учащихся, благодаря дополнительным рубрикам, нестандартным изложением словарных слов и яркой графикой.

Однако стоит обратить внимание, что большое количество сопутствующего материала на страницах учебника, может перегружать учащихся. В следствии чего их продуктивность на уроках начнет спадать.

Содержанием и качеством словариков выделяется учебник по русскому языку под ред. С. И. Львовой и В. В. Львова. Нужно отметить, что словарики вынесены в отдельное пособие, в котором собрали словари: орфографический, орфоэпический, словарь синонимов и антонимов и др.

Первые две части предназначены для выполнения практических заданий, в них авторы также соотносят материал со словарями, с целью помочь детям в быстром

запоминании слова и применении полученных знаний. Благодаря такому подходу у учащихся формируется лексикографическая компетентность.

Присутствие разнообразных словарей является особенностью пособия. Если в 5–7 классах в учебник включены традиционные виды словарей: словообразовательный, этимологический, толковый. То, начиная с 8 класса, авторы учебника вводят и другие, не менее интересные словари для школьников, например, словарь мимики и жестов, который не только описывает мимику, но и иллюстрирует ее, что помогает лучше разобраться, с вызывающими вопросами, жестами.

Для изучения русского языка лексикографический материал, представленный С. И. Львовой и В. В. Львовым, является особенно ценным ресурсом. Составители пособия предлагают широкий спектр лексикографического материала для расширения словарного запаса учащихся, выделяя его в отдельном учебнике. Усвоению языковых навыков способствует разнообразие типов словарей.

Анализ словарей в учебнике под ред. С. И. Львовой и В. В. Львова позволяет нам сказать о его высоком качестве и наполнении. Такой словарь поможет систематизировать и применить знания на практике, а также расширит словарный запас школьников.

Однако наличие отдельного пособия можно вынести и как недостаток, потому что дополнительное пособие будет утяжелять рюкзак школьника. В связи с этим, мы считаем целесообразным, оставлять пособия в школе, а при необходимости брать их на дом.

Также недостатком является и переключение учеников с одной книги на другую. При активной работе учащихся на уроке, отвлечение будет снижать их трудоспособность.

Стоит отметить, что недостатки всех трех анализируемых учебников не отменяют того факта, что они станут полезным помощником в изучении русского языка, развития письменной и устной речи.

Таким образом, на основе сделанного анализа и вывода, мы предлагаем свое понятие лексикографической компетентности. Лексикографическая компетентность школьника — это понимание значения слова, умение использовать понятия в соответствии с их контекстом в устной и письменной речи. Способность составления различных видов предложения и текстов с учетом словарного запаса учащегося.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка / П.А. Лекант. — Москва: Просвещение, 2023. — 168 с. — ISBN 978-5-09-097457-8.
2. Львова С.И. Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. В 3 ч. Ч. 1 / С.И. Львова, В.В. Львов. — Москва: Мнемозина, 2012. — 211 с. — ISBN 978-5-346-2081-3.
3. Львова С.И. Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. В 3 ч. Ч. 3 / С.И. Львова, В.В. Львов. — Москва: Мнемозина, 2012. — 211 с. — ISBN 978-5-346-02083-7.
4. Львова С.И. Русский язык. 8 класс: справочные материалы: приложение к учебнику. В 2 ч. Ч. 2 / С.И. Львова, В.В. Львов. — Москва: Мнемозина, 2012. — 171 с. — ISBN 978-5-346-02112-4.
5. Методические рекомендации по использованию системно-деятельностного подхода в организации образовательной деятельности / авт.-сост. И.В. Аксенова, Е.Ю. Бурцева, О.В. Гоголашвили, Н.М. Кузнецова, О.В. Созонтова, Т. Д. Стрельникова, Н.В. Углова — Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2019. — 186 с.
6. Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова [и др.]; науч. ред. Н.М. Шанский. — Москва: Просвещение, 2015. — 191 с. — ISBN 978-5-09-032988-0.
7. Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. в 2 ч. Ч. 1 / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич. — 3. — Москва: Просвещение, 2014. — 159 с. — ISBN 978-5-09-033383-2.
8. Сергеева Б.В. Теоретические основы организации работы с лингвистическими словарями в начальной школе / Б.В. Сергеева // Научное обозрение. Педагогические науки. — 2017. — № 3. — С. 100-109.
9. Формирование лексикографической компетенции младших школьников (на материале Универсального словаря) // CORE: сайт. — URL: <http://surl.li/riseX> (дата обращения: 07.03.2024)

Поступила в редакцию 21.03.2024 г.

E. V. Selivanova

**SPECIFICITY OF LEXICOGRAPHICAL WORK OF SCHOOLCHILDREN
IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS: ANALYSIS OF CURRENT TEXTBOOKS**

The article provides a comparative analysis of dictionaries in school textbooks on the Russian language for the 6th grade. The study demonstrates the main advantages of the considered benefits. The analysis showed how the educational material correlates with different types of dictionaries: spelling, spelling and explanatory.

Key words: *school textbook on the Russian language, lexicographic work, lexicographic competence.*

Селиванова Екатерина Валерьевна.
Филиал БГУ имени академика И.Г. Петровского
в г. Новозыбкове, РФ.
Студент.
г. Новозыбков, РФ.
E-mail: SelivanovaKatya@hotmail.com

Selivanova Ekaterina Valerievna.
Branch of the BSU named after Academician I.G.
Petrovsky in Novozybkov, RF.
Student.
E-mail: SelivanovaKatya@hotmail.com

Стародубец Светлана Николаевна.
Профессор.
Филиал БГУ имени академика И.Г. Петровского
в г. Новозыбкове, РФ.
Доктор филологических наук
E-mail: starodubets.madam@yandex.ru

Starodubets Svetlana Nikolaevna.
Professor.
Branch of BSU named after academician I.G. Petrovsky in
Novozybkov, RF.
Doctor of Philology
E-mail: starodubets.madam@yandex.ru

УДК 81'42

Фу Хуэйюй © 2024

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет»
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. Е. В. Харченко)*

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ**

Преподаватели русского языка как иностранного в Китае сталкиваются с рядом проблем, которые обусловлены как сложной грамматической системой, сильно отличающейся от китайской, так и недостатком эффективных методов преподавания. В данной статье обсуждается корректное и эффективное применение теории языковых фрагментов, описание упражнений на перевод, что позволяет решить определенные проблемы в преподавании русского языка. В статье описываются конкретные аспекты такого подхода. Поскольку преподавание русского языка как иностранного должно соответствовать специфике национального мышления и национальному характеру учащихся, сначала описываются общие лингвистические и педагогические принципы, лежащие в основе преподавания русского языка иностранным студентам, а затем раскрывается каждый принцип применительно к китайской аудитории. Также большое внимание уделяется причинам затруднений при восприятии китайскими студентами русскоязычного текста.

Ключевые слова: *методика преподавания русского языка как иностранного, теория языковых фрагментов, упражнения на перевод.*

Русский язык является обязательным базовым курсом для многих студентов китайских вузов и имеет большое значение как для комплексной подготовки иностранных специалистов, так и для удовлетворения потребностей студентов в поступлении в магистратуру. Поэтому важно, чтобы студенты успешно освоили русский язык. В то же время процесс обучения русскому языку остается сложной